

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ТАЖРИБАДА ЎТКИР НУРЛАНИШНИНГ ИММУН ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ ВА БИОКОРРЕКЦИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Убайдуллаева Х.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишнинг мақсади ўткир нурланишнинг таъриба ҳайвонлари иммун статусига таъсирини аниқлаш, биокоррекциянинг ушбу жараёнга таъсир даражасини кўрсатишдан иборат. Аниқланишича, ўткир нурланиш олган ва олмаган оқ зотсиз эркак каламушлар иммун тизими ҳужайраларининг нисбий ҳамда мутлоқ кўрсаткичларида бир биридан фарқли натижалар олинди. Бу лимфоцитлар умумий миқдори, CD3+, CD4+ ва CD8+-ҳужайралар миқдориди кузатилди. ИРИ нинг асосий гуруҳда 2,01 мартагача пасайиши иккиламчи иммунодефицит ривожланганлигининг асосий белгиси сифатида эътироф этилди. CD20+-ҳужайраларда ўзгаришлар яққол намоён бўлмагани аниқланди, CD16+-ҳужайралар асосий гуруҳ лаборатория ҳайвонларида 1,35 мартага ишонарли ошган, CD95+-ҳужайралар эса 1,51 мартага ишонарли камайган. Биокоррекция ўтказилган гуруҳда иммун тизим етишимовчилиги нисбатан чуқур бўлмади, биопрепаратни иммуностимуловчи таъсири борлиги, уни қўллаш ўткир нурланишнинг иммун тизим ҳужайралари кўрсаткичларига салбий таъсирини камайтириши исботланди.

Калит сўзлар: ўткир нурланиш, иммунокомпетент ҳужайралар, лаборатория ҳайвонлари, биокоррекция.

EFFECT OF ACUTE RADIATION ON IMMUNE SYSTEM PARAMETERS IN EXPERIMENT AND EVALUATION OF BIOCORRECTION EFFICIENCY

Ubaydullaeva H.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. To determine the effect of acute radiation on the immune status of experimental animals and to assess the extent of biocorrection influence on this process. Results: It was found that male white rats without a specific breed, exposed to acute radiation, showed significant differences in immune system cell parameters compared to control animals. Changes were observed in the absolute and relative numbers of lymphocytes, CD3+, CD4+, and CD8+-cells. A decrease in IRI up to 2.01 times in the main group was recognized as a key indicator of secondary immunodeficiency development. Changes in CD20+-cells were not pronounced; CD16+-cells increased by 1.35 times, while CD95+-cells decreased by 1.51 times in the main group. In the biocorrection-treated group, immune system deficiency was less pronounced, demonstrating the immunostimulatory effect of the applied biopreparation and its ability to mitigate the negative impact of acute radiation on immune cell parameters.

Key words: acute radiation, immunocompetent cells, laboratory animals, biocorrection

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОКОРРЕКЦИИ

Убайдуллаева Х.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель работы определить влияние острого облучения на иммунный статус экспериментальных животных и оценить степень влияния биокоррекции на данный процесс. Результаты: Установлено, что у самцов белых крыс без породы, подвергшихся острому облучению, показатели иммунной системы клеточного уровня различались по сравнению с контрольной группой. Отмечены изменения в абсолютном и относительном количестве лимфоцитов, CD3+, CD4+ и CD8+-клеток. Снижение ИРИ до 2,01 раза в основной группе является ключевым признаком развития вторичного иммунодефицита. Изменения в CD20+-клетках выражены незначительно, CD16+-клетки увеличились в 1,35 раза, а CD95+-клетки уменьшились в 1,51 раза в основной группе. В группе с биокоррекцией недостаточность иммунной системы была менее выражена, что подтверждает иммуномодулирующий эффект применённого биопрепарата и его способность снижать негативное влияние острого облучения на показатели иммунной системы клеток.

Ключевые слова: острое облучение, иммунокомпетентные клетки, лабораторные животные, биокоррекция

Маълумки, нурланиш организмнинг барча тизим ва аъзоларига салбий таъсир этганда қайтмас натижаларга олиб келади [3, 10]. Нурланишнинг организм аъзо ва тўқималарига танлаб таъсир кўрсатиши исботланган, улар қаторига қон яратиш аъзолари ва иммун тизими киради, ушбу аъзоларга нурланишнинг салбий, кўп ҳолатларда ҳалокатли таъсири кўплаб манбаларда келтирилган маълумотлар орқали исботлаб берилган [5, 9, 12].

Ўткир нурланиш - ионланувчи нурланиш частотаси ва давомийлигига боғлиқ бўлиб, аъзоларнинг нурланиш сезгирлигига қараб турли даражада ривожланади. Ўткир нурланишда энг сезгир аъзолар иммун тизими аъзолари, ошқозон-ичак тракти шиллиқ қаватлари, экзо- ва эндокрин безлар, жинсий безлар ҳисобланади. Радиацияга сезгирлиги паст бўлган аъзоларга юрак, буйрак, жигар, бош ва орқа миялар, суяк тўқимаси, бўғимлар киради [4, 11].

Илмий-тадқиқот ишининг мақсади ўткир нурланишнинг таъриба ҳайвонлари иммун статусига таъсирини аниқлаш ҳамда биокоррекциянинг ушбу жараёнга таъсир даражасини кўрсатишдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар. Ушбу мақсадни амалга ошириш учун 60 та вояга етган, оғирлиги 160-180 граммни ташкил этган, эркак жинсига мансуб оқ зотсиз каламушлар тадқиқотларга жалб этилди. Лаборатория ҳайвонлари нисбий намлик (50-60%), ҳарорат (19-22⁰С), 12 соат қоронғулик ва 12 соат ёруғлик режимида стандарт виварий шароитида пластик қафасларда сақланди. Лаборатория ҳайвонларини парваришлаш Нуралиев Н.А. ва ҳаммуал. [6] тавсиялари асосида амалга оширилди. Лаборатория ҳайвонлари билан ишлашда биологик хавфсизлик қоидалари [2, 6] ва лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойилларига қатъий риоя қилинди.

Барча лаборатория ҳайвонлари қуйидаги гуруҳларга бўлинди:

асосий гуруҳ - стандарт виварий рациониди бўлган, 5 Грей микдорида бир марталик ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар (n=30);

назорат гуруҳи - стандарт виварий рациониди бўлган, ўткир нурланиш олмаган интакт оқ зотсиз каламушлар (n=30).

Асосий гуруҳ ўз навбатида 2 та кичик гуруҳчага бўлинди: 1а гуруҳча - 5 Грей микдорида бир марталик ўткир нурланиш олган, стандарт виварий рационига биокоррекция сифатида “Lactopropolis-AWL” биологик фаол кўшимчаси кўшилган оқ зотсиз каламушлар (n=15); 1б гуруҳча - 5 Грей микдорида бир марталик ўткир нурланиш олган, биокоррекция қилинмаган оқ зотсиз каламушлар (n=15).

Таърибада лаборатория ҳайвонларини нурлантириш АГАТ-Р1 (Эстония) гамма-терапевтик аппарати ёрдамида амалга оширилди, унда нурланиш манбаси Со-60 бўлди. Ҳайвонларни нурлантириш билан боғлиқ тадқиқотлар ЎзР ССВ Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий маркази Бухоро филиалида ўтказилди.

“Lactopropolis-AWL” препарати барча лаборатория ҳайвонлари оғирлигидан келиб чиққан ҳолда, ҳар куни эрталаб берилди. Ўткир нурланиш олганларга 20 кун давомида препарат берилиб, охири куни нурлантирилди ва ундан кейин 5-кунда жонсизлантирилиб, иммунологик тадқиқотлар ўтказилди. “Lactopropolis-AWL” биологик фаол кўшимчаси таркиби *Lactobacillus rhamnosus* 925, *Enterococcus durans* пробиотик бактериялари ва прополис биологик фаол бирикмалари экстрактдан иборат бўлиб, антимикроб, иммуностимулловчи, яллиғланишга қарши хусусиятларга эга (ЎзР ФА Микробиология институти ва “AllWellLab” МЧЖ маҳсулоти).

Лаборатория ҳайвонлари иммун тизими ҳолати CD-дифференцияловчи ва активацияловчи антигенлар экспрессияси бўйича баҳоланди. Имунокомпетент хужайраларнинг қуйидаги маркёрлари аниқланди: CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD16+-, CD20+-, CD95+-лимфоцитлар. CD рецепторларнинг экспрессияси Гариб Ф.Ю. ва ҳаммуал. (1995) усули бўйича «Сорбент» МЧЖ (РФ) ишлаб чиқарган ЛТ серияли моноклонал антителолар ёрдамида розетка ҳосил қилиш реакциясида ўтказилди. Иммунорегулятор индекс (ИРИ, CD4+/CD8+) ҳисобланди.

Материаллар анъанавий вариацион статистика усулларида фойдаланиб, статистик ишланди. Бунинг учун «Pentium IV» процессорлари асосидаги персонал компьютерда тиббий-биологик тадқиқотлар учун дастурий таъминот тўпламидан фойдаланилди. Тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишда далилларга асосланган тиббиёт тамойилларидан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўткир нурланиш таъсирини ўрганиш учун авваламбор ушбу таъсирга чалинмаган интакт оқ зотсиз эркак каламушлар иммун тизимининг асосий кўрсаткичлари ўрганилди ва натижалар таҳлил қилинди, жами 9 та кўрсаткич талқин ва таҳлил қилинди (1-жадвал).

Тадқиқотларга жалб қилинган интакт оқ зотсиз каламушлар иммун тизими асосий параметрлари, n=30

Кўрсаткичлар	Нисбий (%)	Мутлоқ
Лейкоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	-	4680±36
Лимфоцитлар умумий миқдори	49,8±1,1	2331±51
CD3+-хужайралар	50,3±1,2	1172±28
CD4+-хужайралар	32,7±0,9	762±21
CD8+-хужайралар	12,9±0,8	301±19
ИРИ, бирлик	2,53±0,01	2,53±0,01
CD16+-хужайралар	18,1±1,3	422±30
CD20+-хужайралар	19,6±1,4	457±33
CD95+-хужайралар	17,8±1,2	415±28

Келтирилган 1-жадвалда ушбу кўрсаткичларнинг миқдорий ва нисбий (%) параметрлари келтирилган. Ушбу натижалар олдинги тадқиқотчилар баён этган маълумотларга ўхшаш бўлди [1].

Жами 5 Грей миқдорида бир марталик ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар иммун тизими асосий кўрсаткичларида нурланишдан сўнг бешинчи кунда олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

Ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар асосий иммунокомпетент хужайраларининг миқдорий кўрсаткичлари, n=30

Кўрсаткичлар	Нисбий (%)	Мутлоқ
Лейкоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	-	4600±49
Лимфоцитлар умумий миқдори	35,3±1,4	1624±64
CD3+-хужайралар	31,8±1,5	516±24
CD4+-хужайралар	22,8±1,1	370±18
CD8+-хужайралар	18,1±1,2	294±19
ИРИ, бирлик	1,26±0,02	1,26±0,02
CD16+-хужайралар	24,2±1,6	396±26
CD20+-хужайралар	21,9±1,7	356±28
CD95+-хужайралар	11,8±1,5	192±24

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, лаборатория ҳайвонларининг асосий ва назорат гуруҳларида лейкоцитлар миқдорий кўрсаткичи бир биридан ишонарли фарқ қилмади ($P>0,05$). Фикримизча, бу ҳолат нурланишдан кейинги даврнинг қисқалиги (5 кун) билан изоҳланади.

Лимфоцитлар миқдорий ва нисбий миқдорлари қиёсий ўрганилганда тамомила бошқача манзарага гувоҳ бўлди. Улар нисбий кўрсаткичи ўткир нурланиш олган тажриба ҳайвонларида назорат гуруҳига (интакт) нисбатан 1,41 мартагача ишонарли даражада камайгани эътироф этилди ($P<0,05$).

Ушбу хужайранинг мутлоқ параметрлари қиёсланганда ҳам амалий жиҳатдан бир бирига ўхшаш тенденция кузатилди, камайиш 1,44 мартани ташкил этди ($P<0,05$). Лимфоцитлар нисбий ва мутлоқ миқдорларининг камайиши ўткир нурланишнинг ушбу хужайралар пролиферация ва дифференциацияси, улар фаоллиги пасайишига таъсири билан изоҳланади.

Организм иммун тизимининг таҳлил қилинаётган иммунокомпетент хужайраларига келсак, Т-лимфоцитлар (CD3+-хужайралар) ҳамда уларнинг асосий субпопуляцияларида (CD4+ ва CD8+-хужайралар) ўзгаришлар турлича тус олди. CD3+-хужайралар нисбий ва миқдорий параметрларида назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан ишонарли даражадаги пасайиш кузатилди (1-расм).

Рақамлар кесимида келтирадиган бўлсак, CD3+-хужайралар камайиши 1,58 мартани ташкил этган бўлса ($P<0,001$), CD4+-хужайралар нисбий миқдори 1,43 мартагача камайгани аниқланди ($P<0,05$). CD8+-хужайралар нисбий миқдори бўйича тесқари манзара гувоҳи бўлди - ушбу хужайралар асосий гуруҳда назоратга нисбатан ишонарли равишда ошгани эътироф этилди - 1,40 мартага ($P<0,05$). Ҳар иккала лимфоцитлар бир хил таъсирга турлича ўзгаришлар билан жавоб қайтарган.

1-расм. Ўткир нурланиш олган (асосий) ва олмаган (назорат) оқ зотсиз каламушлар Т-лимфоцитлар тизимидаги нисбий параметрлар қиёсий тавсифи, %

CD3+-ва CD4+-хужайралар нисбий миқдорининг ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар гуруҳида интакт лаборатория ҳайвонларига нисбатан пасайиши лимфоцитлар умумий миқдори камайиши, Т-лимфоцитлар тизимидаги иммунодефицит билан изоҳланди, шунингдек бу ҳолат ўткир нурланиш таъсири сифатида эътироф этилди, чунки лаборатория ҳайвонларига таъсир этувчи бошқа омиллар бартараф этилган эди. Агар CD8+-хужайраларнинг асосий функцияларидан бири иммун жавоб кучини пасайтириш эканлигини ҳисобга олсак, ушбу хужайраларнинг бошқа хужайраларга нисбатан кўпайиши иккиламчи иммунодефицит ривожланишининг сабабларидан биридир.

Юқорида келтирилган иммунокомпетент хужайралар миқдорий кўрсаткичлари бўйича ҳам шунга ўхшаш натижалар олинди (CD8+хужайралардан ташқари). Агар CD3+-хужайралар мутлоқ миқдорлари орасида асосий ва назорат гуруҳлари орасида 2,27 марталик ишонарли тафовут назорат гуруҳи фойдасига аниқланган бўлса ($P < 0,001$), CD4+-хужайралар бўйича ҳам шу тенденция сақланиб қолди (тафовут 2,06 марта, $P < 0,001$). Аммо, CD8+-хужайралар бўйича бундай тенденция аниқланмагани таъкидланди. Ҳар иккала таққосланаётган гуруҳда бир бирдан ишонарли фарқ қилувчи натижалар олинмади ($P > 0,05$). Нисбий ва миқдорий кўрсаткичлар орасидаги бу фарқ талкин ва таҳлилга суянган ҳолда асосланган хулоса олишда қайси кўрсаткичларга суяниш лозим, деган савол уйғотади. Агар миқдорий кўрсаткич кўпроқ лейкоцитлар ва лимфоцитлар миқдорий параметрларига боғлиқ эканлигини ҳисобга олсак, нисбий кўрсаткичларнинг ўзгаришлар тенденцияси ҳаққоний натижалар олиш ҳамда асосли хулосалар қилишга имкон яратиши маълум бўлади. Шу сабабли тажрибавий тадқиқотларда иммун тизими фаолиятига, иммунокомпетент хужайралар ҳолатига баҳо беришда нисбий кўрсаткичлардан фойдаланиш тавсия этилади.

Иммун тизимнинг Т-тизимига баҳо бериш учун қўлланиладиган баҳоловчи параметрлардан яна бири ИРИ дир. Бу индекс Т-лимфоцитлар асосий иммунорегулятор хужайраларининг айна ҳолатда бир бирига нисбати даражасини кўрсатади, ИРИ қанча юқори бўлса, организмда иммун етишмовчилик шунча кам ифодаланганини кўрсатади, у қанча кам бўлса, шунчалик даражада иккиламчи иммунодефицит чуқурлилик даражасини кўрсатади [7]. Шу сабабли ИРИ ни иммун статусга баҳо беришда доимо қўллаш тавсия этилади. Тадқиқотларда ИРИ назорат гуруҳида асосий гуруҳга нисбатан ишонарли даражада юқорилиги билан тафовутланди - 2,01 мартага ($P < 0,001$). Нисбий ва мутлоқ параметрлар бўйича ҳам бу бирликнинг бир хил натижа кўрсатиши уни иммунодефицит чуқурлилик даражасини баҳолаш учун қўллаш мумкинлигини кўрсатади. Иммун тизим фаолиятини баҳолаш учун эса иммунокомпетент хужайралар нисбий кўрсаткичлари ҳамда ИРИ ни солиштирма баҳолаш кифоя, деб ҳисоблаймиз.

Иммун тизимининг Т-бўғини бир бир қаторда В-бўғинига ҳам таъриф бериш жоиз, деб топганимиз сабабли CD20+-хужайралар нисбий ва мутлоқ миқдорлари ҳам ўрганилди, таҳлил қилинди. Олинган натижалар бу иммунокомпетент хужайра бўйича таққосланаётган гуруҳлар орасида ишонарли фарқлар учрамаганини кўрсатди ($P > 0,05$). Кўриниб турибдики 1,12 марталик фарқ асосий гуруҳ фойдасига бўлган.

Натижалар бир бирдан ишонарли даражада тафовутланмаса ҳамки, ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар CD20+-хужайраларида интакт лаборатория ҳайвонларига нисбатан кўпайиш тендецияси кузатилган. Бу ҳолат иммун тизим Т-бўғинидаги ўзгаришлар В-тизimgа нисбатан тез

ривожланишини, В-бўғин иммун тизимда вужудга келадиган дефицитни тўлдиришга интилишини кўрсатди. Мутлоқ кўрсаткичлар бўйича нисбий параметрлардан фарқ қилувчи натижалар олингани эътиборли, назорат гуруҳидаги маълумотлар асосий гуруҳдан юқори бўлди ($P < 0,001$).

Иммун тизими махсус бўлмаган ҳимоя воситаларига кирувчи CD16+-хужайралар антигенга боғлиқ бўлмаган ҳолда кўпайиб организмда ҳосил бўлган аллоген ва ксеноген табиатли хужайралар, ўсма хужайраларини аниқлаш ва йўқотиш вазифасини бажаради. Ташқи таъсирлар (нурланиш) натижасида ҳосил бўлган ўсма хужайраларини йўқотиш зарурати бўлганда улар миқдори кўпайиб, фаолияти кўпайишини ҳисобга олсак, CD16+-хужайралар миқдорий ва нисбий ўзгаришларининг ҳаққоний сабаблари маълум бўлади. Кузатувларда ўткир нурланиш олган лаборатория ҳайвонларида ушбу хужайралар нисбий параметри назорат гуруҳига нисбатан ишонарли ошгани кузатилди - 1,35 мартага, ($P < 0,05$). Мутлоқ кўрсаткичлар орасида ишонарли тафовут аниқланмади ($P > 0,05$).

CD95+-рецептор апоптоз рецепторларидан бири бўлиб, иммун тизимининг барча хужайралари юзасида экспрессия бўлади ва иммун тизими фаолиятининг назоратида (регуляция) иштирок этади. Тадқиқотларимизда CD95+-хужайралар нисбий миқдори назорат гуруҳига мансуб оқ зотсиз каламушларда ишонарли равишда пасайган - 1,51 мартага, $P < 0,05$ (2 расм).

2-расм. Ўткир нурланиш олган (асосий) ва олмаган (назорат) гуруҳи лаборатория ҳайвонлари иммунокомпетент хужайралари нисбий миқдорларининг қиёсий кўрсаткичлари, %

Агар CD95+-маркёри экспрессия бўлган лимфоцитлар миқдори камайгани аутоиммун ва онкологик патологияларда кузатилишини ҳисобга олсак [8] лимфоцитларнинг апоптозга тайёргарлик даражаси камайганини, иммун тизими фаолиятига аста - секин пасайиб бораётганини кўрсатади.

Ишнинг кейинги босқичида ўткир нурланиш олган тажриба ҳайвонларига биокоррекциянинг иммун тизим хужайраларига таъсир даражасини баҳолаш бўлди.

Биокоррекция “Lactopropolis-AWL” препарати билан ўтказилди, у лаборатория ҳайвонлари оғирлигидан келиб чиққан ҳолда ҳар куни эрталаб берилди. Бунда шу препарат 20 кун давомида берилиб, охириги куни ўткир тотал нурланиш бир марта 5 Грей дозада амалга оширилди, нурланишдан кейин 5 - кунда лаборатория ҳайвонлари жонсизлантирилиб, қони олинди ва иммунологик тадқиқотлар ўтказилди.

Олинган натижалар 3-жадвалда келтирилган.

Кўриниб турибдики, нисбий ва мутлоқ кўрсаткичлар бўйича олинган натижалар турлича бўлиб, нисбий кўрсаткичларнинг (8 та параметр) 4 тасида (50%) кўрсаткичлар ижобий томонга ишонарли даражада ўзгарган, қолган 4 та кўрсаткичда (50,0%) эса ишонарли ўзгаришлар аниқланмаган, шундай бўлсада, уларда ижобий томонга силжиш тенденцияси кузатилган.

Ишонарли нисбий кўрсаткичлар лимфоцитлар умумий миқдори ($P < 0,05$, ўсиш 1,26 мартага), CD3+-хужайралар сони ($P < 0,05$, ўсиш 1,25 мартагача), ИРИ ($P < 0,05$, ўсиш 1,17 мартагача) ҳамда CD95+-хужайралар миқдори ($P < 0,05$, ўсиш 1,31 мартагача) бўйича кузатилмади. Ўткир нурланиш таъсирига биринчи бўлиб таъсирланган хужайралар биокоррекция ўтказилгач, таъсирчанлиги қисман камайганлиги кузатилди.

Ўрганилган 9 та иммунокомпетент хужайралар мутлоқ миқдорларида (100%) ишонарли ўзгаришлар кузатилди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Ўткир нурланишгача биокоррекция ўтказилган лаборатория ҳайвонлари гуруҳи кўрсаткичлари, биокоррекция ўтказилмаган оқ зотсиз каламушларга

нисбатан иммун тизими хужайраларининг ижобий томонга силжиши 1,17 мартадан 2,03 мартагачани ташкил этди, барча ўзгаришлар ишонарли бўлганини яна бир бор таъкидлаб ўтмоқчимиз.

3-жадвал

Ўткир нурланиш олган лаборатория ҳайвонлари иммун тизим асосий параметрларининг биокоррекция ўтказилган ва ўтказилмаган ҳолатдаги қиёсий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Биокоррекция ўтказилмаган, n=30		Биокоррекция ўтказилган, n=30	
	%	Мутлоқ	%	Мутлоқ
Лейкоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	-	4600±49	-	5650±6,1* ↑
Лимфоцитлар умумий миқдори	35,3±1,4	1624±64	44,5±1,6* ↑	2514±90* ↑
CD3+-хужайралар	31,8±1,5	516±24	39,9±1,7* ↑	1003±43* ↑
CD4+-хужайралар	22,8±1,1	370±18	23,9±1,2 ↔	601±30* ↑
CD8+-хужайралар	18,1±1,2	294±19	16,3±1,1 ↔	410±28* ↑
ИРИ	1,26±0,2	1,26±0,2	1,47±0,1* ↑	1,47±0,1* ↑
CD16+-хужайралар	24,4±1,6	396±26	22,3±1,5 ↔	561±38* ↑
CD20+-хужайралар	21,9±1,7	356±28	23,6±1,8 ↔	593±45* ↑
CD95+-хужайралар	11,8±1,5	192±24	15,5±1,0* ↑	390±30* ↑

Эслатма: * - биокоррекция ўтказилган ва ўтказилмаган гуруҳлар орасидаги ишончлилик белгиси: ↑ - ўзгаришлар йўналиши; ↔ - ишончли тафовут мавжуд эмас.

Агар биокоррекция ўтказилган 16 гуруҳча параметрларини интакт лаборатория ҳайвонлари (назорат гуруҳи) кўрсаткичлари билан солиштирсак, бу гуруҳчадан фарқли жиҳатлар борлигини кузатамиз:

биринчи жиҳат, иммун тизимининг ўрганилган 9 та иммунокомпетент хужайралар кўрсаткичлари мутлоқ миқдорларининг назорат гуруҳи лаборатория ҳайвонларига нисбатан ишонарли юқорилиги;

иккинчи жиҳат, иммун тизимининг ўрганилган 9 та иммунокомпетент хужайралар нисбий миқдорларининг интакт лаборатория ҳайвонлари кўрсаткичларига яқинлашгани, айниқса бу лимфоцитлар умумий сони, CD25+-хужайралар бўйича яққол намоён бўлди;

учинчи жиҳат, CD4+-хужайраларнинг “Lactopropolis-AWL” биологик фаол қўшимчаси билан биокоррекциягача ва ундан кейин амалий жиҳатдан бир хил бўлиб, меъёр чегараларидан узоклиги;

тўртинчи жиҳат, CD20+-хужайраларнинг келтирилган меъёр кўрсаткичларидан янада кўпроқ фарқланиши. Умуман олганда, биокоррекция ўтказилган оқ зотсиз каламушлар гуруҳида (16 гуруҳча) иммун тизим миқдорий етишмовчилиги қиёсланаётган гуруҳга (1а гуруҳча) нисбатан камроқ намоён бўлгани кузатилди.

Хулосалар.

1. Ўткир нурланиш олган ва олмаган оқ зотсиз эркак каламушлар иммун тизими хужайраларининг нисбий ҳамда мутлоқ кўрсаткичларида бир биридан фарқли натижалар олинди. Бу натижалар асосан лимфоцитлар умумий миқдори, CD3+-, CD4+- ва CD8+-хужайралар миқдорида кузатилди, улар ўткир нурланиш олган лаборатория ҳайвонларида мос равишда 1,41, 1,58 ва 1,43 мартага ишонарли равишда пасайган бўлса ($P < 0,05$), CD8+-хужайралар миқдори жами 1,40 марта статистик жиҳатдан ишончли даражада кўпайган ($P < 0,05$).

2. ИРИ нинг асосий гуруҳда 2,01 мартагача пасайиши иккиламчи иммунодефицит ривожланганлигининг асосий белгиси сифатида эътироф этилди. Иммун тизим фаолиятини баҳолаш учун эса иммунокомпетент хужайралар нисбий кўрсаткичлари ҳамда ИРИ ни солиштира баҳолаш кифоя, деб ҳисобланди.

3. Иммун тизимининг В-бўғинида (CD20+-хужайралар) ўзгаришлар яққол намоён бўлмаганини, ишонарли даражадаги фарқ кузатилмаганини, аммо асосий гуруҳда уларнинг ошиш тенденцияси кузатилгани аниқланди. CD16+-хужайралар асосий гуруҳ лаборатория ҳайвонларида 1,35 мартага ишонарли ошгани ҳолда иммун тизимининг аллоген ва ксеноген табиатли хужайраларга нисбатан фаоллиги кучайганини билдирувчи белгидир. CD95+-хужайралар миқдори асосий гуруҳда 1,51 мартага ишонарли камайгани лимфоцитларнинг апоптозга тайёргарлигининг пасайгани, организмда ўсма хужайралари кўпайиши эҳтимолининг ошишини изоҳлаб берди.

4. Биокоррекция ўтказилган 16 гуруҳча параметрларини интакт лаборатория ҳайвонлари кўрсаткичлари билан солиштирсак, қуйидаги фарқли жиҳатлар борлигини кузатамиз: иммун тизимининг ўрганилган 9 та кўрсаткичлари мутлоқ миқдорларининг назорат гуруҳига нисбатан

ишонarli юкорилиги; иммунокомпетент хужайралар нисбий миқдорларининг интакт лаборатория хайвонлари кўрсаткичларига яқинлашгани, CD4+-хужайралар нисбий миқдори “Lactopropolis-AWL” биологик фаол кўшимчаси билан биокоррекцияга ва ундан кейин амалий жиҳатдан бир хил бўлиб ($P>0,05$), меъёр чегараларидан узоқлиги; CD20+-хужайраларнинг келтирилган меъёр кўрсаткичларидан янада кўпроқ фарқланиши. Биокоррекция ўтказилган оқ зотсиз каламушлар гуруҳида иммун тизим миқдорий етишмовчилиги қиёсланаётган гуруҳга нисбатан кам намоён бўлгани кузатилди.

5. Биокоррекция ўтказилган гуруҳчада иммун тизим етишмовчилиги нисбатан чуқур бўлмади, бу ҳолат эса қўлланилган биопрепаратнинг иммуностимулловчи таъсири борлигини, уни истеъмол қилиш ўткир нурланишнинг иммун тизим хужайралари миқдорий кўрсаткичларига салбий таъсирини камайтиришини исботлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алланазаров А.Х. Тажирибада ген-модификацияланган маҳсулотларнинг иммун тизими кўрсаткичларига таъсирини қиёсий баҳолаш усули // Услубий тавсиянома. - Бухоро, 2021. - 23 б.
2. Жармухамедова Т.Ю., Семушина С.Г., Пахомова И.А., Пименов М.С., Мурашов А.Н. Международные правила работы с лабораторными животными при проведении доклинических испытаний // Токсикологический вестник. - Москва, 2011. - №4(109). - С.2-9.
3. Конопляников А.Г. Клеточные основы радиационных эффектов человека // В кн.: «Радиационная медицина. Том 1. Теоретические основы радиационной медицины». Под общ. ред. Л.А. Ильина. – Москва: Изд. АТ, 2004. - С.189-277.
4. Михеев А.Н. Малые дозы радиобиологии. Моя маленькая радиологическая вера. - Киев, Фотосоциентр, 2016. - 371 с.
5. Николаева А.А. Сравнительный анализ радиозащитных свойств пчелиного яда в отношении системы крови крыс // Вестник Нижегородского университета им Н.И.Лобачевского. – 2011. - №6 (1). – С.149-153.
6. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т., Алимова М.Т., Сувонов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях // Методическое пособие. - Ташкент, 2016. - 34 с.
7. Полевщиков А.В. Нерешенные проблемы современной иммунологии. Молекулярные и клеточные основы иммунорегуляции, иммунодиагностики и иммунокоррекции (экспериментальные модели) // Медицинская иммунология. – 2009. - Том 11, № 4-5. - С.330-331.
8. Терентьев А.А., Порядин Г.В., Салмаси Ж.М., Александрова И.А., Тагирова А.К., Молдогазиева Н.Т., Казимирский А.Н. Усиление апоптоза CD95+-лимфоцитов под влиянием синтетического пептида из альфа-фетопротейна человека (АФП14-20) // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 10. – С. 66-68;
9. Varabanova A., Baranov A., Bushmanov A., Guskova A. Radiation Effects in Man Selected clinical lectures. Eds.: K. Kotenko, A. Bushmanov. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2008. - 158 с.
10. Ron E., Jacob P. Late health effects of ionizing radiation: bridging the experimental and epidemiologic divide // Radiat. Res. - 2010. - V. 174, №6. - P.789-792.
11. Kreuzer M., Auvinen A., Cardis E. Low dose ionizing radiation and cardiovascular diseases – Strategies for molecular epidemiological studies in Europe // Mutat. Res. - 2015. - V. 764. - P. 90-100.
12. Tukhtaeva H.Kh. Characteristics of the immunological properties of the effect of acute exposure on the organism of experimental animals // Gospodarka I Innowacje. - 2022. - № 24. - P. 512-520.

Иқтибос учун: Убайдуллаева Х.С. Тажирибада ўткир нурланишнинг иммун тизими кўрсаткичларига таъсири ва биокоррекция самарадорлигини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 132–138. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570234>